

ZAMONAVIY JAMIYATDA QADRIYATLAR TIZIMINING O'ZGARISH TENDENSIYALARI

Teshaboyev Inomjon Adxamjonovich

**Farg'ona viloyati pedagogik mahorat markazi dotsenti,
psixologiya fanlari falsafa doktori (PhD)**

Telefon: +998996091282

inomjonteshaboev2025@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17862735>

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy jamiyat sharoitida qadriyatlar transformatsiyasini yuzaga keltiradigan omillar, ushbu jarayonning ilmiy hamjamiyat tomonidan o'rganilganlik darajasi, uning ijtimoiy amalga oshish mexanizmlari hamda mazkur sohada olib borilayotgan tadqiqotlarning ilmiy jihatdan dolzarb va ahamiyatli ekanligi keng yoritilgan.

В статье описываются источники трансформации ценностей в современном обществе, уровень изучения трансформации ценностей в научном сообществе, социальные механизмы и важность исследований в этой области.

The article describes the sources of the transformation of values in modern society, the level of study of the transformation of values in the scientific community, social mechanisms and the importance of research in this area.

Kalit so'zlar: qadriyat, qadriyatlar tizimi, ijtimoiy qadriyatlar, qadriyatlar transformatsiyasi, madaniy o'zlik, metamorfoziya.

Jamiyat taraqqiyotini baholashda iqtisodiy ko'rsatkichlar va aholi farovonligining oshishi muhim omil sanalsa-da, bu jarayon faqat shu bilan cheklanib qolmaydi. Jamiyatning haqiqiy rivojlanishi, avvalo, inson va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarning yangi mazmun kasb etishi, shaxsning o'zini anglash darajasining takomillashuvi hamda ijtimoiy va ma'naviy qadriyatlar tizimining o'zgarishi orqali namoyon bo'ladi. Zamonaviy davrda esa nafaqat texnologiyalar sohasida, balki jamiyat hayotining barcha jabhalarida chuqur va tezkor o'zgarishlar kuzatilmoqda. Buning sabablaridan biri shundaki, avval insoniyat lokalizm dunyosida yashagan. Ya'ni, yagona mafkura jamiyat hayotini butkul egallagan, tashqi dunyodan kelayotgan axborotlar kuchli senzura to'sig'iga duch kelgan. Axborot vositalari to'liq rasmiy doiralar nazorati ostida bo'lgan. Bugungi kun bilan belgilanayotgan zamonaviy jamiyatda esa jamiyat globalizm bilan yuzlashdi. Axborotning yagona manbai mavjud emas, axborot olish imkoniyati misli ko'rilmagan darajada kengaydi. Bu o'zgarishlarning barchasi shaxs ongi va dunyoqarashiga o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmadi. Zamonaviy jamiyat ko'p vektorli, jamiyat a'zolari oldida solishtirish va tanlov imkonlari paydo bo'ldi. Bularning barchasi shaxsning qadriyatlar tizimiga va shaxs yo'nalganligiga jiddiy ta'sir ko'rsatmasdan qolmadi va bundan keyin ham bu jarayonning metamorfozik xarakteri o'zgarmasdan qolmaydi.

Shaxsning olamni anglashi madaniy qadriyatlarga daxldordir. Aynan mana shunday qadriyatlar nuqtayi nazaridan biz muhim narsalarni nomuhimlardan ajrata olamiz. Aynan shu narsa hodisalarni muhimligini anglatib, ularga mazmun bag'ishlaydi. Zamonaviy jamiyatdagi o'zgarishlar mazkur davrni anglashdagi tub siljishlar va qadriyatlar tizimidagi o'zgarishlar natijasi bo'lishi mumkin.

Kelgusida bu globallashtirilgan dunyoda shaxs ijtimoiy qadriyatlari transformatsiyasi markaziy ijtimoiy mavzulardan biri bo'ladi. Chunki, insoniyat global yashashga mahkum bo'lar ekan, uning

qadriyatlar tizimi ham transformatsiyaga uchraydi. Bunda ayniqsa o'zlik masalasi o'tkirlashadi, o'zlik asosida esa qadriyatlar tizimi turadi. Dunyoda kechayotgan global konfliktlar asosan madaniy o'zliklar asosida kechadi, bu madaniy o'zliklar aynan qadriyatlar bilan belgilanadi[1, 620-b.].

Ijtimoiy psixologiyada zamonaviy jamiyatda ijtimoiy qadriyatlar muammosi nisbatan kam o'rganilgan. Shaxs ijtimoiy qadriyatlari (xususan milliy) tizimining tabiatini o'rganish va uning transformatsiyasi jarayonini ilmiy asoslash zarurati mavjud[3, 80-b.].

Umuman, qadriyatlar tizimi va uning transformatsiyasi muammosi falsafa, psixologiya, sotsiologiya va madaniyatshunoslik fanlari namoyondalari tomonidan o'rganilgan. Xususan, antik davr faylasuflaridan Suqrot bu masalaga diqqatni tortgan. U birinchi marta "Baxt nimada?" degan savolni o'z oldiga qo'yadi. Shuningdek, Platon va Foma Akvinskiylarning ilmiy merosida ham qadriyatlar muammosi ko'tarilgan. O'rta asrlarga kelib qadriyatlar muammosi de Lemetri, T.Gobbs, D.Lokk keyinchalik I.Kant, V.Vindelband, G.Rikkert asarlarida ko'rib chiqilgan. XIX asr oxiri XX asr boshlarida S. Aleksander, E. Gusserl, E. Dyurkgeym, K. Marks, A. Meynong, F. Nisse, T. Parsons, M. Rokich, A. Toynbi, E.Trelcha, O. Shpenglerlarning ilmiy ishlarida jiddiy tadqiq qilingan[2, 591-b.].

Zamonaviy jamiyatda shaxs ijtimoiy qadriyatlarining tabiatini o'rganish va ijtimoiy qadriyatlar transformatsiyasining ijtimoiy-psixologik mexanizmlarini ilmiy tadqiq etish quyidagi muhim ilmiy yangiliklarni tadqiq etishga yo'l ochadi:

- Qadriyatlar tizimi va uning shaxs psixologiyasidagi o'rnini o'rganish.
- Zamonaviy jamiyatda shaxsning qadriyatlar tizimini aniqlashtirish.
- Qadriyatlar tizimidagi o'zgarishlarning tabiatini tadqiq qilish.
- Global dunyoning shaxs ijtimoiy qadriyatlariga ta'siri va qo'yayotgan talablarini ochish.
- Qadriyatlar transformatsiyasi jarayonining ijtimoiy-psixologik mexanizmlarini tadqiq etish.

Yuqoridagilardan kelib chiqib xulosa qilishimiz mumkinki, zamonaviy jamiyatdagi transformatsiya jarayonlari nafaqat ijtimoiy muhitda, balki shaxs psixologiyasida ham sodir bo'lmoqda. Mazkur jarayon shaxs ijtimoiy-psixologik strukturasi markaziy o'rin tutuvchi qadriyatlar tizimini tadqiq etishni taqozo etadi.

Mazkur yo'nalishdagi tadqiqotlardan davlatning umummilliy va ijtimoiy dasturlarida foydalanish mumkin bo'lgan ilmiy amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda foydalanish mumkin[4, 243-b.]. Jamiyatdagi ijtimoiy-psixologik hodisalarni prognozlash usullarini yaratib amaliyotda qo'llash imkoniyatlari ochiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Giddens Entoni. Sotsiologiya: Oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma / Tarj. N. Mamatov va J. Begmatov.— T.: Sharq, 2002.— 848 b.
2. Skirbekk, G., Gilye, N. Falsafa tarixi: Oliy o'quv yurt. uchun o'quv qo'll. / Rus tilidan tarj. : V. Kuznetsov. — T.: "Sharq", 2002. - 720 b.
3. V.Karimova, F.Akramova, N.Lutfullayeva. Ijtimoiy psixologiya: O'quv qo'llanma. – T., 2011.
4. M.Bekmurodov va b. Sotsiologiya. O'quv qo'llanma. 2002-y.